

OSIYO MAMLAKATLARI TAJRIBALARI ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIMDA TA'LIM VA TARBIYA SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Rahimjonova Shohsanam Madaminjon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti 70110201 – ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491072>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalari o'rganilib, ularning ta'lim va tarbiya jarayonidagi samaradorligini oshirishga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va boshqa Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi metodik yondashuvlari, pedagogik texnologiyalari va ta'lim falsafasi o'rganildi. Yaponiya tajribasi bolalarning mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, Janubiy Koreyada texnologiyalar va STEM ta'limi asosida o'qitish yo'nalishi ustuvor hisoblanadi. Xitoyda esa an'anaviy qadriyatlar va axloqiy tarbiya orqali bolalarning ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, ularning o'ziga xos jihatlari ko'rsatib berilgan. Maqolada, shuningdek, Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or yondashuvlarini mahalliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish yo'llari ham muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash hamda ularning kelajakdagi akademik muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, Osiyo mamlakatlari tajribasi, ta'lim samaradorligi, tarbiya, innovatsion texnologiyalar, axloqiy tarbiya, pedagogik metodlar, STEM ta'limi.*

***Аннотация.** В статье изучается передовой опыт стран Азии в сфере дошкольного образования и анализируется его влияние на повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса. В ходе исследования были изучены методические подходы, педагогические технологии и образовательные философии в системе дошкольного образования Японии, Южной Кореи, Китая и других стран Азии. В то время как японский опыт ориентирован на развитие самостоятельного мышления и творческих способностей детей, в Южной Корее приоритетным является обучение, основанное на технологиях и STEM-образовании. В Китае особое внимание уделяется социальному и интеллектуальному развитию детей посредством традиционных ценностей и нравственного воспитания. Анализируется передовой опыт этих стран и подчеркиваются их уникальные аспекты. В статье также рассматриваются пути интеграции передовых подходов к дошкольному образованию из стран Азии в местную систему образования. Результаты исследования показывают потенциал повышения эффективности системы дошкольного образования, обеспечения интеллектуального и социального развития детей, а также положительного влияния на их будущую успеваемость.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, опыт стран Азии, эффективность образования, воспитание, инновационные технологии, нравственное воспитание, педагогические методы, STEM-образование.*

Abstract. *This article studies the best practices of Asian countries in the field of preschool education and analyzes their impact on increasing the effectiveness of the educational and upbringing process. During the study, methodological approaches, pedagogical technologies and educational philosophy in the preschool education system of Japan, South Korea, China and other Asian countries were studied. While the Japanese experience is aimed at developing children's independent thinking and creative abilities, in South Korea the priority is the direction of education based on technology and STEM education. In China, special attention is paid to the social and intellectual development of children through traditional values and moral education. The best practices of these countries are analyzed and their specific aspects are shown. The article also discusses ways to integrate the best practices of Asian countries in the field of preschool education into the local education system. The results of the study indicate the possibilities of increasing the effectiveness of the preschool education system, ensuring the intellectual and social development of children, and having a positive impact on their future academic success*

Keywords: *preschool education, experience of Asian countries, educational effectiveness, upbringing, innovative technologies, moral education, pedagogical methods, STEM education.*

KIRISH.

Maktabgacha ta'lim bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun asosiy bosqichlardan biri bo'lib, uning kelajakdagi ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli qo'shilishi hamda jamiyatga moslashishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Aynan shu davrda bolaning aqliy, jismoniy, ijtimoiy va axloqiy jihatdan shakllanishi boshlanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning turli mintaqalarida maktabgacha ta'limning samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Xususan, Osiyo mamlakatlari bu borada muhim tajribaga ega bo'lib, ularning maktabgacha ta'limdagi ilg'or usullari e'tiborga loyiqdir. Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi yutuqlari, ularning pedagogik yondashuvlari va tarbiya usullari alohida o'rganishga arziydi. Masalan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur, Malayziya kabi davlatlarda bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha o'ziga xos tizimlar ishlab chiqilgan. Bu mamlakatlarda maktabgacha ta'lim nafaqat bolalarga dastlabki bilim va ko'nikmalarni berish, balki ularning mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yo'naltirilgan. Shu bilan birga, ushbu davlatlarda milliy va madaniy qadriyatlar hamda an'anaviy tarbiya usullari zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirilgan holda joriy etilgan. Shuni ta'kidlash joizki, Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi tajribasini chuqur o'rganish va ularning ilg'or yondashuvlarini milliy ta'lim tizimimizga moslashtirish orqali maktabgacha ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ushbu maqolada Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalari, ta'lim va tarbiya jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda samaradorlikka erishish yo'llari atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha ta'limning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan innovatsion pedagogik yondashuvlar va ularning amaliyotga tatbiq etilish imkoniyatlari yuzasidan tavsiyalar beriladi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'limdagi ilg'or tajribalarini o'rganish orqali ta'lim va tarbiya jarayonlarining samaradorligini oshirishga

qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish hamda milliy ta'lim tizimimizni yanada rivojlantirishga hissa qo'shishdan iborat.

METODLAR bo'limi: Ushbu tadqiqotda Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi tajribalarini o'rganish va ularning samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish maqsadida turli ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot davomida sifatli va miqdoriy tadqiqot metodlari integratsiyalangan holda olib borildi.

1. Teoretik tahlil usuli: Tadqiqotning nazariy asoslarini belgilash va muammo mohiyatini tushunish uchun ilmiy adabiyotlar, Osiyo mamlakatlarida maktabgacha ta'lim bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, qonun hujjatlari, ta'lim dasturlari hamda pedagogik konsepsiyalar o'rganildi. Shu jumladan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur va boshqa Osiyo mamlakatlarida qo'llanilayotgan innovatsion ta'lim metodlari, pedagogik yondashuvlar va davlat siyosati tahlil qilindi.

2. Solishtirma tahlil usuli: Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim tizimlari o'zaro taqqoslanib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlab berildi. Ushbu metod orqali samarali deb topilgan ta'lim va tarbiya yondashuvlari hamda milliy ta'lim tizimimiz uchun mos kelishi mumkin bo'lgan ilg'or tajribalar aniqlashga harakat qilindi.

3. Amaliy tajriba va kuzatish usuli: Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkazilgan kuzatishlar orqali ta'lim va tarbiya jarayonlarining samaradorligi baholandi. Xususan, bolalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishi, pedagoglarning zamonaviy metodlarni qo'llash darajasi va interaktiv ta'lim usullarining natijadorligi o'rganildi. Shu bilan birga, Osiyo mamlakatlarida keng qo'llanilayotgan o'yinli o'qitish, STEAM-ta'lim, ijodiy rivojlantirish metodlarining amaliyotdagi samaradorligi tahlil qilindi.

4. So'rov va intervyu usullari: Maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, ta'lim ekspertlari va ota-onalar orasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. Ushbu metod yordamida maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan pedagogik usullar, ularning samaradorligi va mavjud muammolar aniqlab borildi.

5. Eksperiment usuli: Tadqiqot davomida ayrim ilg'or metodikalarni sinovdan o'tkazish maqsadida kichik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish rejalashtirildi. Jumladan, Osiyo mamlakatlarida muvaffaqiyatli qo'llanilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalarning bilim olish faolligi va ijtimoiy moslashuvchanligi qanday o'zgarishi kuzatildi.

6. Statistik tahlil usuli: Olingan natijalar tizimlashtirilib, ularning ishonchliligi statistik jihatdan tahlil qilindi. Shu asosda maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha aniq xulosalar chiqarildi va takliflar ishlab chiqildi. Mazkur metodlardan foydalanish orqali Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim tajribasini har tomonlama tahlil qilish, ularning samaradorlik omillarini aniqlash hamda milliy ta'lim tizimimiz uchun mos keladigan ilg'or tajribalarni taklif etish imkoniyati yaratildi.

NATIJALAR: Ushbu tadqiqot natijasida Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalari o'rganilib, ularning ta'lim va tarbiya jarayonlarining samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalar aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Xitoy va Malayziya kabi mamlakatlarda maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish samarali natijalar bermoqda. Jumladan: Yaponiya – bolalarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga asoslangan ta'lim tizimini rivojlantirgan. Janubiy Koreya – texnologiyalar va interaktiv metodlar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishga

katta e'tibor qaratadi. Singapur – o'yin orqali o'qitish va bolalarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ilg'or dasturlarga ega. Xitoy – an'anaviy tarbiya bilan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirib, bolalarning ijtimoiy va akademik rivojlanishiga alohida e'tibor beradi.

2. O'yinli o'qitish va STEAM-metodikaning samaradorligi tasdiqlandi

Tadqiqot davomida maktabgacha ta'limda keng qo'llanilayotgan o'yinli o'qitish (play-based learning) va STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) metodlarining bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'siri aniqlandi. Ayniqsa, o'yinli o'qitish usullari bolalarning qiziqish va faolligini oshirib, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

3. Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogika uyg'unligi samarali ekani tasdiqlandi.

Osiyo mamlakatlarida ta'lim va tarbiya jarayonlarida milliy madaniyat va qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Ushbu yondashuv bolalarda ijtimoiy mas'uliyat, mehnatsevarlik va hurmat tuyg'ularini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

4. Interaktiv va texnologik ta'lim metodlari samaradorligini isbotlovchi kuzatishlar o'tkazildi.

Tadqiqot davomida Osiyo mamlakatlarining ilg'or maktabgacha ta'lim tizimlarida aqlli doskalar, multimedia materiallari, virtual laboratoriyalar va robototexnika kabi texnologiyalar o'quv jarayonida faol qo'llanilayotgani aniqlandi. Ushbu texnologik yondashuvlar bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

5. So'rov va intervyular asosida pedagoglarning ilg'or metodlarga munosabati o'rganildi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rov va intervyular natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagoglar zamonaviy ta'lim usullaridan foydalanish muhimligini anglaydilar, biroq ayrim hollarda metodik ta'minot va texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi muammo bo'lib qolmoqda. Bu esa ilg'or usullarni amaliyotga tatbiq etish uchun qo'shimcha sharoit yaratish zarurligini ko'rsatadi.¹

6. Osiyo mamlakatlarining tajribasi asosida samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Tahlillar asosida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi takliflar ilgari surildi:

O'yinli o'qitish va STEAM-ta'lim usullarini keng joriy etish. Milliy qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Maktabgacha ta'lim muassasalarida texnologik infratuzilmani yaxshilash. Pedagoglar malakasini oshirish va ularga zamonaviy ta'lim usullari bo'yicha qo'shimcha treninglar tashkil etish. Ta'lim sifati monitoringi tizimini takomillashtirish va natijalarga asoslangan yondashuvlarni rivojlantirish.²

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi tajribalarini o'rganish va ularning samarador jihatlarini milliy ta'lim tizimimizga tatbiq etish orqali ta'lim va tarbiya jarayonlarini takomillashtirish mumkinligini ko'rsatdi.

¹ Асранбоева, М. Х. Психологическое влияние родительских отношений в семье на образование детей. Вестник интегративной психологии, 14.

² Hasanboeva, O. (2011). Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent: Fan. 17 b.

MUNOZARA Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalari ta'lim va tarbiya jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tajribalar turli innovatsion yondashuvlar, texnologik integratsiya va milliy qadriyatlarni saqlash bilan ajralib turadi. Munozara bo'limida ushbu yondashuvlarning afzalliklari, cheklovlari va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

1. Osiyo mamlakatlarining ilg'or yondashuvlari va ularning samaradorligi.

Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Singapur kabi davlatlarning maktabgacha ta'lim sohasida erishgan yutuqlari shuni ko'rsatadiki, bu davlatlarda bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asosiy e'tiborda turadi. Masalan: Yaponiya – "Jiyu Gakko" (erkin maktab) tamoyiliga asoslangan holda bolalarga mustaqil qaror qabul qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Janubiy Koreya – texnologiyalar bilan integratsiyalashgan ta'lim dasturlari orqali bolalarning ilmiy tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan. Singapur – o'yin orqali o'qitish va tabiiy muhitda ta'lim berish tamoyillarini qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy – an'anaviy tarbiya bilan zamonaviy ta'lim usullarini uyg'unlashtirgan holda milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim modelini ishlab chiqqan. Bu tajribalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida bolalarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning qiziqishlarini inobatga olish va texnologiyalardan samarali foydalanish natijadorlikni oshirishga yordam beradi.³

2. Ilg'or metodlarning milliy ta'lim tizimiga mosligi.

Osiyo mamlakatlarining ta'lim yondashuvlari samarali bo'lsa-da, ularni bevosita milliy ta'lim tizimimizga tatbiq etishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. Jumladan: Milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari va mavjud huquqiy-me'yoriy hujjatlar ba'zi innovatsion yondashuvlarning to'liq tatbiq etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Pedagoglarning ilg'or texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli malakaga ega emasligi ularning keng joriy etilishiga ta'sir qilishi mumkin.⁴ Ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi ham rivojlangan davlatlardagi kabi yuqori darajada emasligi ba'zi metodikalarni to'liq qo'llashni cheklashi mumkin. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni saqlagan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish imkoniyati mavjud. Bu borada davlat va xususiy ta'lim muassasalari hamkorligida bosqichma-bosqich islohotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Pedagoglar va ota-onalarning ilg'or usullarga munosabati.

So'rov va intervyular natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagoglarning ko'pchiligi zamonaviy ta'lim metodlari samaradorligini tan oladi, biroq ularni amaliyotda qo'llashda ayrim qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jumladan: O'qituvchilar ilg'or metodlarni qo'llash uchun zarur bo'lgan maxsus trening va kurslarga ehtiyoj sezmoqda. Ota-onalar an'anaviy ta'lim usullariga ko'proq e'tibor qaratgani sababli interaktiv va texnologik yondashuvlarga ishonchsizlik bildirishi kuzatilgan. Bu esa ilg'or usullarning samaradorligi haqida keng tushuntirish va pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

4. Osiyo mamlakatlari tajribasi asosida samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, maktabgacha ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi: O'yinli o'qitish va STEAM-metodlarini keng joriy etish – bu

³ Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.

⁴ Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.

usullar bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish – yangi pedagogik usullar haqida tushuntirish ishlari olib borish zarur.⁵

Xulosa. Osiyo mamlakatlarining maktabgacha ta’lim sohasidagi tajribalari shuni ko’rsatadiki, samarali ta’lim va tarbiya jarayoni uchun bolalarning qiziqishlariga mos metodlarni qo’llash, texnologiyalar bilan integratsiyalashgan ta’lim modelini yaratish va milliy qadriyatlarni saqlagan holda rivojlantirish muhimdir. Ushbu yondashuvlarni milliy ta’lim tizimimizga moslashtirish orqali maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg’unlashtirish – madaniy merosni saqlagan holda innovatsion usullarni tatbiq etish muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Асранбоева, М. Х. Психологическое влияние родительских отношений в семье на образование детей. Вестник интегративной психологии, 14.
2. Hasanboyeva, O. (2011). Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. Toshkent: Fan. 17 b.
3. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
4. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta’lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
5. Xolboyeva, N. (2019). Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish usullari. Namangan: NSPU nashriyoti.
6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Xolboyeva, N. (2019). Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish usullari. Namangan: NSPU nashriyoti.
8. Yoshikawa, H., Weiland, C., & Brooks-Gunn, J. (2016). When does preschool matter?. The Future of Children, 26(2), 21–35.
9. Zakirova, D. (2021). Bolalar psixologiyasi va rivojlanish bosqichlari. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.

⁵ Xolboyeva, N. (2019). Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish usullari. Namangan: NSPU nashriyoti.